

“ONA TILI SINTAKSISI” FANINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISHNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI

*Buxoro davlat universitetining
Pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim
kafedrasi katta o‘qituvchisi S.H.Ro‘ziyeva*

Annotatsiya: Maqolada “Ona tili sintaksisi” fanini zamonaviy pedagogic texnologiyalar asosida o‘qitishning shakl, metod va vositalari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, uyushiq kesimli sodda gap va qo‘shma gaplar farqi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, metod, usul, ona tili ta’limi, sintaksis, pedagogik texnologiyalar, sodda gap, qo‘shma gap.

Аннотация: В статье рассматриваются форма, методы и средства обучения предмету «Синтаксис родного языка» на основе современных педагогических технологий. Также показано отличие простого предложения от сложносочиненного.

Ключевые слова: обучение, метод, методика, обучение родному языку, синтаксис, педагогические технологии, простое предложение, сложносочиненное предложение.

Abstract: The article discusses the form, methods and means of teaching "Mother language syntax" based on modern pedagogical technologies. Also, the difference between a simple sentence and a compound sentence is shown.

Key words: education, method, method, native language education, syntax, pedagogical technologies, simple sentence, compound sentence.

O‘zbek tili grammatikalari va ilmiy tadqiqotlarida sintaksisning juda ko‘p masalalari tadqiq etilgan, ammo ularda grammatik kategoriyalar sistema sifatida talqin etilmadi. Zero, sistem yondashuv tillarning barqaror sifatlarini ochishning mahsuldor usullaridan biridir. Fanlarda erkin tafakkur tarzining shakllanishi va taraqqiyoti natijasida sistemaviy

sintaksis grammatik qurilishning ayrim muammolari talqinidan o'zbek tilining mukammal substansial sintaksisini yaratishga qarab jadal taraqqiy etdi. Ma'lumki, «sistemaviy tilshunoslikning negizini til va nutq hodisalarini farqlash, lisoniy va nutqiy birliklarni ajratib o'rganish tashkil qilar ekan»[1,23.], bunda gapning lisoniy va nutqiy mohiyatini farqlashga asoslanildi. “Sodda gap kategoriyasiga til (lison) va nutqiy farqlanish omili asosida yondashish natijasida sodda gap kategoriyasining alohida butunlik sifatidagi tabiati, uning tashkil etuvchilari va ular o'rtasidagi munosabatlarni to'laroq, mukammalroq ochib berishga imkon yaratildi”[2,47]. Tadqiqotlarda sodda gap «kesimlik kategoriyasi ma'nolari bilan shakllangan atov birligi va unga birikib kelgan tobe so'zlar tizimi (ya'ni [WPm])” sifatida talqin etildi[3,57]. Lekin sodda gapning turlari bo'lgan *yig'iq gap* va *ixcham gap* tushunchalari aniq, ravshan talqin etilmaganligi bois, bu atamalarni farqlashda chalkashliklar vujudga keldi. Yangilangan ona tili ta'limi tizimida esa bu chalkashliklarni bartaraf etish ehtiyoji tug'ildi. *Sodda gap*, *yig'iq gap* atamaları o'zbek tilshunosligi va ona tili ta'limida is'temolda bo'lib, *ixcham gap* termini yaqingacha istifoda etilmas edi. *Ixcham gap* atamasi mustaqillikdan so'ng amaliyotga kiritilib, *sodda gap*, *yig'iq gap* kabi an'anaviy atamalarning yangi turdoshi, muqobili sifatida qabul qilindi. Sintaktik talqinlar yangilangandan so'ng, o'quv dasturlari e'lon qilindi va sinovdan o'tkazildi. O'tgan asrning 20-yillarida o'zbek tili grammatikasiga ilmiy tamal toshlari qo'yila boshladi. Grammatika tarkibiga kiruvchi sintaksis bo'limiga ham e'tibor berila boshladi hamda oliy va o'rta ta'lim tizimi uchun darsliklar yaratildi. Gap haqida Fitratning «Sintaksis» (“Nahv”) kitobida (1924 yilda nashr etilgan) bir qancha fikrlar, ma'lumotlar berildi va bu darslik 1925-1930 yillarda uch marta nashr etildi. Mazkur kitobda gapga quyidagicha ta'rif beriladi: “Bir fikr, bir o'y anglatuvchi so'z qo'shumi gapdir”[4,72]. Shu davr talablariga mos ravishda Fitratning “Sintaksis”i bilan bir qatorda N.Said, A.Yo'ldoshevlarning “Grammatika”, H.Fozievning “O'zbek

tili grammatikasi” kabi yangi darsliklar ham paydo bo‘ldi. Bu darsliklarda sodda gap haqida fikrlar bildirilib, sodda va qo‘shma gaplarni farqlashda ko‘proq egaga tayanilgan. Bu holat esa ega va kesim bilan subyekt va predikatni qorishtirib tahlil qilishga olib keldi. Ammo bu davr ilmiy sintaksisini o‘rganishning ham ahamiyatli tomonlari mavjud. Chunki o‘sha davr sintaksisi uchun muhim bo‘lgan *gap, sodda gap, gap bo‘laklari, ega va kesim, ikkinchi darajali bo‘laklar* kabi tushunchalar rus tili orqali evropa tilshunosligidan kirib keldi. 1940 yilda esa A.Fulomovning «O‘zbek tili grammatikasi» nomli kitobi nashrdan chiqdi. Bu kitob pedagogika bilim yurti o‘quvchilari uchun sintaksisdan darslik bo‘lib, unda sodda gap boshqa darsliklardagiga qaraganda kengroq yoritilgan edi. Darslikning ahamiyatli tomoni shunda ediki, unda sintaksisning nazariy tahlil usullari mukammal shakllangan edi. Yani unda quyidagi fikrlar bildirilgan:

1. Sodda gap ikki bosh bo‘lakdan – ega va kesimning birikishidan iborat.
2. Kesim ega haqidagi biror xabarni tasdiq yoki inkor formada ifodalashga xizmat qiladi. Bosh bo‘laklar ichida egaga mavqe beriladi. Kesim ega bilan shaxs-sonda moslashadi.
3. Sodda va qo‘shma gaplarni aniqlashda egaga tayaniladi”[6,38].

R.Sayfullaeva ta’kidlaganidek, “bosh bo‘laklarga bunday yondashish mantiqiy sub’ekt va predikat munosabatini grammatik ega va kesim munosabati bilan qorishtirib yuborishga olib keladi”. O‘zbek tilining yaxlit sintaktik ta’limotini ishlab chiqishda gapning lisoniy sathdagi eng kichik qurilish qolipi (KQQ), ya’ni [WPm] asos qilib olindi va tadqiq etildi [8,64]. Bunday substansial yondashuv o‘zbek tili grammatik qurilishi talqinini tubdan yangilashga olib keldi. Gapning eng kichik qurilish qolipi o‘zida umumiy grammatik ma’noni mujassamlashtirib, qurilma elementlari orasidagi munosabatni ko‘rsatadi. Gapning lisoniy qolipi nutqda namoyon bo‘layotgan gaplarning umumiy shartli belgisidir. Shuning uchun gapning eng kichik qurilish qolipi - [WPm]va uning tarmoqlanishidan vujudga kelgan quyi lisoniy qurilish qoliplari nutqda

voqelanayotgan gaplardan umumiylik va xususiylik munosabati darajasida farq qiladi. Nutqiy gap qolipning ko‘rinishlaridan, hosilalaridan biri, lekin aynan uning o‘zi emas. Har bir milliy tilning o‘z qonuniyatlari, milliy xususiyatlari mavjud. Shuning uchun tilning ontologik tabiati masalalariga milliylik asosida yondashish, ya’ni milliy tilning o‘z ichki qonuniyatlarini, xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘rganish, tahlil etish lozim. Zero, dunyoda turli-tuman xalqlar bo‘lgani kabi ularningnutqi, gapi ham turlichadir. Masalan,turkiy tillar guruhiga kiruvchi o‘zbek, qozoq, qirg‘iz tillaridagi gapning sintaktik qurilishi Hind-Yevropa tillari guruhiga kiruvchi rus, ingliz va nemis tillaridagi gap qurilishidan tubdan farq qiladi. Mazkur guruhga kiruvchi ingliz, nemis, rus tillaridagi gaplar «ikki cho‘qqili» bo‘lib, ularda eganing ifodalanishi ko‘p hollarda shart. Chunki bu tillarnin gkesimi yaxlit holda, bir o‘zi kelganda, gap hosil qilmaydi. Shuningdek, mazkur tillardagi gaplarning kesimida zamon, shaxs-son, maylni ifodalovchi maxsus morfologik ko‘rsatkichlar o‘zbek tilidagidek rivojlanmagan. Turkiy tillarda esa, xususan, o‘zbek tilida gapni so‘z, so‘z birikmasidan farqlovchi maxsus morfologik ko‘rsatkichlar taraqqiy etgan. Gapning bu maxsus morfologik ko‘rsatkichi kesimlik qo‘shimchalari, ya’ni kesimlik shakllaridir. Gap kesimlik qo‘shimchalari bilan shakllanganligi tufayli so‘z va so‘z birikmalaridan farq qiladi. Zero, “eng kichik gap – morfologik shakllangan atov birligidir”. Masalan, *Yozdim. Talabaman* gaplari ana shu [WPm] ning yorqin va tipik ko‘rinishi bo‘lib, undagi *yoz* va *talaba*qismlari atov birligi, ya’ni [W] bo‘lsa, *-dim* va *man* formantlari morfologik shakllar, ya’ni qolipning [Pm]qismlaridir. Sodda yig‘iq gapda o‘zbek tili gap qurilishining substansial mohiyati ko‘zga tashlanadi. Demak, o‘zbek tilshunosligida bir tarkibli gaplar masalasining to‘g‘ri qo‘yilishi, ya’ni sodda gapning eng kichik qurilishi asosiga [WPm] ning olinishi va hal qilinishi o‘zbek substansial sintaksisining yutug‘i va sintaktik qurilishni formal-funksional tekshirishning asosidir. O‘zbek tilida kesimlik shakli boshqa morfologik shakllardan farq qilib, u gapning mohiyatini belgilaydi va

bir necha ichki kategoriyalarning birikuvidan hosil bo‘ladi. Boshqacha aytganda, “kesimlik kategoriyasi kesimlik vazifasini birgalikda qaror toptiruvchi shaxs-son, zamon, tasdiqinkor, mayl kategoriyalari sintezidan iboratdir”[9,16]. Morfologik shakllardanfaqat kesimlik kategoriyasigina gapning mohiyatiga tegishli bo‘lganligi sababli usiz gap shakllanishi mumkin emas. Demak, o‘zbek tili sintaktik qurilishining substansial mohiyati “atov birligi+kesimlik kategoriyasi”, ya’ni [WpM] tarzida ekanligi isbotga muhtoj emas. Shunday bo‘lsa-da, ko‘pincha uyushiq kesimli sodda gaplarni qo‘shma gaplar bilan chalkashtirish holatlari uchraydi. Sodda va qo‘shma gaplar bir-biridan farq qiluvchi va o‘xshash tomonlari bilan ajralib turadi. Bu, birinchidan, sintaktik qurilishda kuzatilsa, ikkinchi tomondan, aktual bo‘linishda ham ma’lum darajada aks etgan bo‘ladi. Sodda gap ko‘p fikrni ifodalashi bilan qo‘shma gapga o‘xshab ketadi. Chunki uyushiq kesimli sodda gaplar ko‘p fikrni ifodalashga xizmat qiladi. Bunga misol qilib, 8-sinf “Ona tili” darsligida berilgan 132-mashqni keltirishimiz mumkin: *Biz voqea sodir bo‘lgan joyga borishimiz, hammasini o‘z ko‘zimiz bilan ko‘rishimiz va ishonch hosil qilishimiz kerak*¹¹. H.Ne‘matov, N.Mahmudov, R.Sayfullaeva, A.G‘ulomov, M.Abduraimovalar uyushiq kesimlar bitta bajaruvchiga - egaga aloqador bo‘lishi zarurligini ta’kidlab, «gap tarkibida ikki va undan ortiq atov birliklari (so‘z, ibora, so‘z birikmalari) bilan ifodalangan kesim bo‘lib, kesimni shakllantiruvchi vositalar faqat keyingi kesim tarkibida ifodalanib, barchasiga aloqador bo‘lsa, bunday ko‘p kesimli gap uyushiq kesimli gap sanaladi», - degan fikrlarni ham aytadilar. Chunki yuqoridagi misoldan ko‘rinib turibdiki, bu gap bir predikativ markazga ega va unda bir emas, uchta fikr ifodalangan: *1)borishimiz; 2) ko‘rishimiz; 3)ishonch hosil qilishimiz kerak*. Lekin bu gapda bitta ega bo‘lganligi va kesimni shakllantiruvchi so‘z (kerak), ya’ni bevosita oxirgi kesimga qo‘shilganligi uchun bu gap uyushiq kesimli gapdir. Agar bu gapda ega takrorlansa yoki kishilik olmoshlari qo‘llansa, shuningdek, kesimlik shakllarini har bir predikatga alohida qo‘shsak, u qo‘shma gapga aylanadi. Zero, «shakllangan,

ya'ni kesimlik shakllari (tasdiq, inkor, mayl, zamon, shaxs-son ma'nolari)ga ega bo'lgan kesim alohida bir hukmni ifodalaydi, alohida gap markazini tashkil eta oladi. Shuning uchun ikki va undan ortiq shakllangan kesimli gaplar qo'shma gaplar sanaladi». Masalan, *Biz voqea sodir bo'lgan joyga borishimiz kerak, hammasini o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz kerak va ishonch hosil qilishimiz kerak.* SHuningdek, ma'nolar bilan leksema bir xil qurshovda qo'llana oladi va kontekst ularni farqlash uchun vosita vazifasini o'taydi. Qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplar o'zaro zich bog'langan bo'ladi va "qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplar alohida olingan sodda gaplardan nisbatan mustaqil emasligi bilan ajralib turadi". Bu nomustaqillik, eng avvalo, ohangda va grammatik vositalarda uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абузалова М.Қ. Ўзбек тилида содда гапнинг энг кичик қурилиш қолипи ва унинг нутқда воқеланиши: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1994. – Б. 20.
2. Менглиев Б. Ўзбек тилининг структур синтаксиси: 5A220100 – филология (ўзбек филологияси) йўналиши бакалаври учун ўқув қўлланмаси. – Қарши: Насаф, 2003. – Б. 128.
3. Нигматов Х. и др. Структура предложения и актуальные вопросы синтаксиса тюркских языков (Тезисы формально-функционального исследования) // Советская тюркология . 1984.– №5. – С.5-10.
4. Саид Н., Йўлдошев А. Грамматика // II қисм. Наҳв, ўрта мактабнинг 7-синфи учун дарслик. – Тошкент, 1936.
5. Tojjeva G. Adjusted Meanings of Moral- Spiritual concept Defining Units //«Anglisticum» a Multi-Disciplinary Research journal. Tetova, 2016, –№7. – P. 40-46.
6. Фитрат А. Ўзбек тили қоидалари тўғрисида бир тажриба. Иккинчи китоб. Наҳв. 4-босма. Ўздавнашр. Самарқанд-Тошкент, 1930. – Б. 5

7. Қурбонова М., Раҳмонова Н. Содда гапнинг янги талқини // Тил ва адабиёт таълими. –Тошкент, 2003. – №2. – Б. 88.
8. Қурбонова М. Ҳозирги замон ўзбек тили. – Тошкент, 2002. –Б. 60.
9. Юлдошева Н. Ўйғиқ гапнинг формал-функционал талқини: Филол. фан. номз. дисс. – Тошкент, 2009. –Б. 59
10. Ruzieva S. MODELLESHTIRISH TEXNOLOGIYASI UMUMIY O'RTA TALIMDA SINTAKSIS BO'LIMINI O'QITISHDA OPTIMAL YONDASHUV SIFATIDA //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1-245 b.
11. Ruzieva S. MOHIR-U MEHR-U MAHORAT //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.мм.-8 b.
12. Ruzieva S. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA LUG 'AT ISHI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHISHNING INNOVATSION YO'LLARI //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.-441 b.